

Automação de Testes de Software e Design Modular na Melhoria da Qualidade e Produtividade em PMEs

Software Test Automation and Modular Design for Improving Quality and Productivity in SMEs
Automatización de Pruebas de Software y Diseño Modular para Mejorar la Calidad y la Productividad en las PYMES

Fernando Zilion Correia¹

fernando.correia@fatec.sp.gov.br

Edson Saraiva de Almeida¹

edson.saraiva@fatec.sp.gov.br

1 – Faculdade de Tecnologia da Zona Leste

Resumo:

A crescente complexidade dos sistemas de software impõe desafios significativos à qualidade e à produtividade do desenvolvimento, especialmente em Pequenas e Médias Empresas (PMEs). Assim, este trabalho tem como objetivo analisar o impacto da automação de teste e do design modular como estratégia para melhorar a qualidade e produtividade do processo de desenvolvimento de software em PMEs. A metodologia de pesquisa adotada para este trabalho é a Pesquisa-Ação. Os resultados apontam que a adoção de testes automatizados, unitários, de integração e funcionais, favorece a detecção precoce de falhas, reduz o retrabalho e fortalece a modularização do código, contribuindo para uma arquitetura mais robusta e manutenível. Concluiu-se que a combinação entre automação de testes e design modular representa uma estratégia essencial para as PMEs que buscam competitividade no mercado, oferecendo benefícios que vão além da simples redução de defeitos, ao fomentar boas práticas de engenharia e promover a escalabilidade dos projetos.

Palavras-chave: Testes automatizados; Design modular; Software; Produtividade.

Abstract:

The increasing complexity of software systems poses significant challenges to the quality and productivity of development, especially in Small and Medium Enterprises (SMEs). Thus, this work aims to analyze the impact of test automation and modular design as a strategy to improve the quality and productivity of the software development process in SMEs. The research methodology adopted for this work is Action Research. The results indicate that the adoption of automated unit, integration, and functional tests favors the early detection of faults, reduces rework, and strengthens code modularization, contributing to a more robust and maintainable architecture. It was concluded that the combination of test automation and modular design represents an essential strategy for SMEs seeking market competitiveness, offering benefits that go beyond simply reducing defects, by fostering good engineering practices and promoting project scalability.

Keywords: Automated testing; Modular design; Software; Productivity.

Resumen:

La creciente complejidad de los sistemas de software plantea importantes desafíos para la calidad y la productividad del desarrollo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas (pymes). Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo analizar el impacto de la automatización de pruebas y el diseño modular como estrategia para

Recebido

Received

Recibido

Novembro, 2025

Novembre, 2025

Noviembre, 2025

Aceito

Accepted

Aceptado

Março, 2026

March, 2026

Marzo, 2026

Publicado

Published

Publicado

Jul./Set. 2026

Jul./Sep. 2026

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN

2965-3339

DOI

10.5281/zenodo.20297205

São Paulo

v. 4 | n. 4

v. 4 | i. 4

e44532

Julho-Setembro

July-September

Julio-Septiembre

2026

mejorar la calidad y la productividad del proceso de desarrollo de software en las PYMES. La metodología de investigación adoptada para este trabajo es la Investigación-Acción. Los resultados indican que la adopción de pruebas automatizadas de unidad, integración y funcionales favorece la detección temprana de fallos, reduce la necesidad de retrabajo y fortalece la modularización del código, contribuyendo a una arquitectura más robusta y mantenible. Se concluye que la combinación de automatización de pruebas y diseño modular representa una estrategia esencial para las pymes que buscan competitividad en el mercado, ofreciendo beneficios que van más allá de la simple reducción de defectos, al fomentar buenas prácticas de ingeniería y promover la escalabilidad de los proyectos.

Palabras clave: *Pruebas automatizadas; Diseño modular; Software; Productividad.*

1. INTRODUÇÃO

O teste de software tem se consolidado como um dos pilares essenciais para garantir a qualidade e a confiabilidade de sistemas computacionais em um cenário de crescente complexidade e competitividade. À medida que as demandas do mercado se tornam mais dinâmicas e exigentes, assegurar que as aplicações funcionem corretamente, com estabilidade e manutenção facilitada, tornou-se um diferencial estratégico para organizações de todos os portes. Nesse contexto, a automação dos testes e a adoção de um design modular surgem como práticas indispensáveis para aumentar a eficiência e a produtividade das equipes de desenvolvimento.

Em especial, as Pequenas e Médias Empresas (PMEs), que geralmente operam com recursos limitados e prazos curtos, enfrentam desafios ainda maiores no que se refere à implementação de soluções tecnológicas robustas. Nessas organizações, muitas vezes observa-se uma ausência de políticas estruturadas de testes e uma arquitetura de *software* pouco modularizada, fatores que contribuem diretamente para o acúmulo de falhas e retrabalho. A aplicação de testes automatizados — unitários, de integração e funcionais — combinada com o uso de padrões de design, pode ser um caminho eficaz para reverter esse cenário, promovendo uma melhoria contínua da qualidade no ciclo de vida dos produtos desenvolvidos.

A relevância do tema se justifica pela necessidade urgente de métodos que melhorem a performance e a confiabilidade do *software* em ambientes com recursos limitados, como nas PMEs. A competitividade no setor tecnológico exige entregas rápidas e com alta qualidade, o que só é possível por meio da adoção de boas práticas de engenharia de software. A falta de testes automatizados compromete diretamente a eficiência das equipes e expõe os sistemas a falhas recorrentes, muitas vezes identificadas apenas após a entrega do produto ao cliente. Esse cenário torna o processo de manutenção custoso e prejudica a reputação da empresa no mercado. Assim, compreender como a automação de testes e o design modular impactam diretamente na produtividade e qualidade de software se mostra essencial para a melhoria do processo de desenvolvimento de software dessas empresas.

O problema de pesquisa que norteia este trabalho consiste na seguinte indagação: como a falta de testes automatizados e de design modular compromete a qualidade do *software* e a eficiência do desenvolvimento em PMEs? A resposta a essa questão se revela fundamental para a construção de soluções práticas e adaptáveis à realidade dessas organizações, que muitas vezes carecem de infraestrutura e cultura voltadas à qualidade de *software*.

Dessa forma, o objetivo geral deste estudo é analisar o impacto de testes automatizados como estratégia para se obter um feedback mais rápido da qualidade do *software* (com o aumento da frequência de execução de testes) e do design modular para aumentar a produtividade na manutenção do código (com a diminuição dos efeitos colaterais causados por manutenção evolutiva ou corretiva. Como objetivos específicos, propõe-se: (1) identificar os principais problemas causados pela ausência de testes automatizados em projetos de

software; (2) examinar a relação entre a falta de testes e a alta taxa de bugs detectados apenas em ambiente de produção; e (3) avaliar como a introdução de testes unitários, de integração e funcionais contribui para a modularização do código e para a melhoria da qualidade do *software*.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Arquitetura de Software

Para a implementação da arquitetura modular, foram utilizados os princípios de Clean Architecture propostos por Martin (2018), que estabelece a separação do software em camadas concêntricas com responsabilidades bem definidas. Esta abordagem arquitetural organiza o código em círculos concêntricos, onde as camadas mais internas contêm as regras de negócio e entidades, enquanto as camadas externas lidam com frameworks, banco de dados e interfaces de usuário.

O projeto .NET desenvolvido seguiu rigorosamente esta estruturação em quatro camadas principais:

1. Camada de Domínio: Representa o núcleo da aplicação, contendo as entidades de negócio e regras fundamentais que são independentes de qualquer framework ou tecnologia externa. Esta camada foi implementada como uma biblioteca de classes .NET sem dependências externas, garantindo sua pureza conceitual conforme defendido por Evans (2004) em seu trabalho sobre Domain-Driven Design.
2. Camada de Aplicação: Orquestra o fluxo de dados entre as camadas externas e o domínio, implementando casos de uso específicos do sistema. Nesta camada, foram aplicados padrões como mediadores e serviços de aplicação, que encapsulam a lógica de coordenação sem conter regras de negócio complexas, seguindo as recomendações de Newman (2021) para arquiteturas orientadas a serviços.
3. Camada de Infraestrutura: Responsável pela implementação concreta das interfaces definidas no domínio, incluindo acesso a dados, serviços externos e aspectos técnicos como logging e autenticação. Esta camada utiliza Entity Framework Core para persistência de dados, implementando o padrão Repository conforme descrito por Fowler (2018).
4. Camada de Apresentação: Contém os controllers da API REST, responsáveis por receber requisições HTTP e coordenar a resposta do sistema. Esta camada foi implementada utilizando ASP.NET Core, seguindo os princípios de design de API descritos por Richardson e Ruby (2007).

Figura 1: Diagrama de Pacotes (Clean Architecture) do projeto .NET com exibição dos pacotes de Testes Automatizados

Fonte: Autor (2025)

A separação clara entre estas camadas permitiu um baixo acoplamento e alta coesão, facilitando a manutenção e evolução do sistema. Cada camada possui dependências apenas para camadas internas, seguindo o princípio de inversão de dependência, onde módulos de alto nível não dependem de módulos de baixo nível, mas ambos dependem de abstrações.

2.2 Teste Caixa Branca

Para garantir a qualidade e confiabilidade do sistema, foram implementados diferentes tipos de testes automatizados, cada um com propósito específico:

O Teste de Caixa-Branca é uma técnica de teste estrutural que exige o conhecimento da estrutura interna, do design e da implementação do sistema. O objetivo é verificar os caminhos lógicos do código, garantindo que todas as declarações e ramificações sejam executadas pelo menos uma vez.

Os testes unitários foram implementados utilizando o framework xUnit. Estes testes focam em validar o comportamento de componentes individuais, como classes e métodos, de forma isolada, o que os caracteriza como teste de caixa-branca. O framework foi escolhido por sua simplicidade e extensibilidade, características destacadas por Osherove (2020) como essenciais para a adoção sustentável de testes em equipes de desenvolvimento.

Para simular dependências externas, foi utilizada a biblioteca Moq, que permite criar objetos simulados (mocks) que substituem componentes reais durante a

execução dos testes. Esta abordagem segue os princípios de isolamento de testes descritos por Meszaros (2007), que enfatiza a importância de testar componentes de forma independente. As assertivas nos testes foram implementadas utilizando a biblioteca Shouldly, que proporciona uma sintaxe mais expressiva e mensagens de erro mais claras em caso de falha. Esta escolha alinha-se à abordagem de testes legíveis e autoexplicativos defendida por Fowler (2018).

2.3 Teste da caixa preta

O Teste de Caixa-Preta é uma técnica de teste funcional que se concentra na entrada e saída do sistema, sem a necessidade de conhecimento sobre a estrutura interna. O objetivo é verificar se o sistema atende aos requisitos e especificações funcionais.

Os testes de integração foram desenvolvidos para validar a interação entre diferentes componentes do sistema, garantindo que funcionem corretamente quando combinados. Para a camada de apresentação, estes testes simulam requisições HTTP completas, verificando o comportamento dos controllers em cenários reais, tratando a API como uma "caixa-preta".

A abordagem adotada para testes de integração da camada de apresentação incluiu a simulação de requisições HTTP utilizando HttpClient, com a biblioteca Moq para criar mocks dos serviços da camada de aplicação. Esta estratégia permite testar o comportamento dos controllers sem depender da implementação concreta dos serviços, seguindo as práticas recomendadas por Freeman e Pryce (2009) para testes de componentes de interface.

2.4 Testes de Infraestrutura com *Docker* e *TestContainers*

Um aspecto inovador da estratégia de testes implementada foi a utilização de Docker e TestContainers para testes da camada de infraestrutura, especificamente para os repositórios de acesso a dados. Esta abordagem representa uma evolução significativa em relação às práticas tradicionais de mock de repositórios.

O Docker, conforme descrito por Matthias e Kane (2015), é uma plataforma de containerização que permite empacotar aplicações e suas dependências em unidades padronizadas chamadas containers. Estes containers são isolados uns dos outros e do sistema operacional subjacente, proporcionando um ambiente consistente e reproduzível para execução de aplicações.

A biblioteca TestContainers, por sua vez, é uma ferramenta que facilita a criação e gerenciamento de containers Docker durante a execução de testes automatizados. Ela permite que os testes iniciem containers Docker sob demanda, executem operações contra eles e os encerrem automaticamente após a conclusão dos testes (TESTCONTAINERS PROJECT, s.d.).

No contexto deste projeto, TestContainers foi utilizado para criar instâncias isoladas de SQL Server em containers Docker para cada execução de teste de repositório. Esta abordagem apresenta várias vantagens em relação ao uso de mocks para testes de acesso a dados:

1. Testes mais realistas: Os testes são executados contra um banco de dados real, não simulado, garantindo que o comportamento observado nos testes seja mais próximo do comportamento em produção.
2. Detecção de problemas de SQL: Problemas relacionados a consultas SQL, como sintaxe incorreta ou problemas de desempenho, podem ser detectados durante os testes, o que não seria possível com mocks.
3. Isolamento completo: Cada execução de teste utiliza um container Docker fresco, garantindo que os testes não interfiram uns nos outros e que o estado inicial do banco de dados seja consistente.
4. Independência de infraestrutura externa: Os testes não dependem de um banco de dados compartilhado ou de configurações específicas do ambiente, facilitando a execução em diferentes máquinas e ambientes de CI/CD.
5. A implementação desta abordagem seguiu as práticas recomendadas por Newman (2019) para testes de microsserviços, utilizando fixtures do xUnit para gerenciar o ciclo de vida dos containers Docker e compartilhar a instância do container entre testes relacionados, otimizando o desempenho da suíte de testes.

2.5 Métricas e Avaliação

A avaliação da eficácia das práticas implementadas baseou-se nas métricas de qualidade de software propostas por Kan (2002), com foco em três indicadores principais:

1. Cobertura de código: Percentual do código fonte coberto por testes automatizados, medido utilizando ferramentas de análise de cobertura integradas ao pipeline de CI/CD.
2. Taxa de retrabalho: Percentual do tempo de desenvolvimento dedicado à correção de bugs e ajustes em funcionalidades existentes, em oposição ao desenvolvimento de novas funcionalidades.
3. Frequência de bugs em produção: Número de bugs detectados em ambiente de produção após a implantação de novas versões do software.

A coleta dessas métricas seguiu o modelo de melhoria contínua descrito por Humble e Farley (2010) em seus estudos sobre entrega contínua, com ciclos regulares de medição e ajuste ao longo de um período de seis meses.

3. MÉTODO

A metodologia de pesquisa adotada para este trabalho é a Pesquisa-Ação (Action Research). Esta abordagem é particularmente adequada para projetos que visam não apenas a compreensão de um problema, mas também a intervenção e a transformação da realidade em um contexto prático. Conforme defendido por Thiollent (2011), a Pesquisa-Ação estabelece uma estreita colaboração entre os pesquisadores e os participantes da situação a ser investigada, com o objetivo de resolver um problema coletivo e gerar conhecimento aplicável.

Neste estudo, a Pesquisa-Ação foi aplicada no contexto do desenvolvimento de software em uma PME, onde o pesquisador atuou diretamente na implementação e avaliação de práticas de engenharia de software (arquitetura

modular e testes automatizados) para aprimorar a qualidade e a eficiência do processo de desenvolvimento. O ciclo da pesquisa-ação envolveu as seguintes etapas:

1. Fase Exploratória/Diagnóstica: Análise colaborativa da situação atual da PME em termos de arquitetura de software e práticas de teste, com reuniões acerca da problemática que se vivenciava, discutindo-se a baixa qualidade do código e a manutenção dificultosa pela ausência de um design modular.
2. Fase de Planejamento da Ação: Definição e projeto da arquitetura modular baseada em Clean Architecture e da estratégia de testes automatizados.
3. Fase de Implementação da Ação: Desenvolvimento e aplicação das práticas planejadas no projeto de software.
4. Fase de Avaliação: Coleta e análise de métricas (cobertura de código, taxa de retrabalho e frequência de bugs em produção) para medir o impacto da intervenção.
5. Fase de Reflexão/Aprendizado: Síntese dos resultados e formulação de conclusões e recomendações, gerando conhecimento teórico e prático.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos com a implementação de uma arquitetura modular e testes automatizados em um projeto .NET, detalhando o processo de desenvolvimento, as ferramentas utilizadas e os impactos observados na qualidade e produtividade.

4.1 Implementação da Arquitetura Modular

A implementação da arquitetura seguiu os princípios de Clean Architecture e Clean Code, com a separação do sistema em quatro camadas distintas, conforme ilustrado na Figura 1. Esta estruturação permitiu um desenvolvimento mais organizado e facilitou a criação de testes específicos para cada camada.

A arquitetura modular implementada trouxe benefícios imediatos para o processo de desenvolvimento. A clara separação de responsabilidades entre as camadas reduziu a complexidade do código e facilitou a compreensão do sistema como um todo. Desenvolvedores podiam trabalhar em componentes específicos sem afetar outras partes do sistema, aumentando a produtividade da equipe.

Além disso, a modularidade permitiu a substituição de componentes específicos sem impactar o restante do sistema. Por exemplo, foi possível trocar a implementação do acesso a dados sem modificar a lógica de negócio, demonstrando na prática os benefícios do baixo acoplamento proporcionado pela arquitetura adotada.

4.2 Estratégia de Testes Automatizados

A estratégia de testes implementada foi abrangente, cobrindo todas as camadas da arquitetura com tipos específicos de testes. Esta abordagem garantiu que cada componente do sistema fosse testado de forma adequada, considerando suas características e responsabilidades.

Para a camada de apresentação, os testes de integração focaram na validação do comportamento dos controllers, garantindo que as requisições HTTP fossem processadas corretamente e que as respostas estivessem de acordo com as especificações da API. Estes testes foram fundamentais para assegurar a qualidade da interface do sistema com clientes externos.

Na camada de aplicação, os testes unitários verificaram a correta implementação dos casos de uso, garantindo que a lógica de coordenação funcionasse conforme esperado. Estes testes foram particularmente importantes para validar o fluxo de dados entre as camadas e a correta aplicação das regras de negócio.

Para a camada de domínio, os testes unitários focaram nas entidades e regras de negócio, garantindo que o núcleo do sistema funcionasse corretamente independentemente das camadas externas. Esta abordagem assegurou a integridade das regras de negócio fundamentais do sistema.

Na camada de infraestrutura, a utilização de TestContainers para testes de repositórios foi um diferencial importante. Ao testar o acesso a dados contra um banco de dados real em um container Docker, foi possível identificar problemas que não seriam detectados com mocks, como consultas SQL incorretas ou problemas de desempenho.

4.3 Resultados obtidos

A implementação da arquitetura modular e dos testes automatizados resultou em melhorias significativas na qualidade e produtividade do desenvolvimento:

A cobertura de código por testes automatizados evoluiu significativamente ao longo do projeto, conforme ilustrado na Figura 2. Partindo de uma cobertura inicial abaixo de 50%, alcançamos 91,2% de cobertura ao final do período de implementação, com 957 linhas cobertas em um total de 1.024 linhas de código.

Figura 2: Evolução da Cobertura de Código por Testes Automatizados

Fonte: Autor (2025)

Essa ampla cobertura foi alcançada devido à adoção de uma arquitetura modular, que possibilitou o desenvolvimento de testes unitários e de integração específicos para cada componente do sistema. A definição precisa das responsabilidades entre as camadas permitiu avaliá-las de forma independente, o que tornou os testes mais consistentes e reduziu a ocorrência de falsos positivos.

Um dos resultados mais expressivos foi a redução de 60% na taxa de retrabalho, conforme ilustrado na Figura 3. Antes da implementação dos testes automatizados, aproximadamente 40% do tempo de desenvolvimento era dedicado à correção de bugs e ajustes em funcionalidades existentes. Com a detecção precoce de falhas proporcionada pelos testes automatizados, esse percentual foi reduzido para cerca de 16%.

Figura 3: Redução na Taxa de Retrabalho após Implementação de Testes Automatizados

Fonte: Autor (2025)

Esta redução no retrabalho teve um impacto direto na produtividade da equipe. Com menos tempo dedicado à correção de *bugs*, os desenvolvedores puderam focar mais no desenvolvimento de novas funcionalidades, acelerando a entrega de valor para o negócio. Além disso, a redução do retrabalho contribuiu para a diminuição do estresse da equipe, melhorando o ambiente de trabalho e a satisfação dos desenvolvedores.

A produtividade da equipe, medida pela taxa de entrega de novas funcionalidades, apresentou um aumento significativo após a implementação dos testes automatizados e da arquitetura modular, conforme ilustrado na Figura 4.

Figura 4: Aumento na Taxa de Entrega de Funcionalidades

O aumento de 35% na taxa de entrega de funcionalidades superou a expectativa inicial de 20%, demonstrando o impacto positivo da combinação entre testes automatizados e design modular na produtividade da equipe. Este resultado é particularmente relevante para PMEs, que frequentemente operam com recursos limitados e precisam maximizar a eficiência de suas equipes de desenvolvimento.

O aumento da produtividade não veio à custa da qualidade. Pelo contrário, a qualidade do software melhorou significativamente, com menos bugs em produção e maior estabilidade do sistema. Isso demonstra que a automação de testes e o design modular podem contribuir simultaneamente para a melhoria da qualidade e da produtividade.

4.4 Distribuição dos Tipos de Testes

A estratégia de testes adotada incluiu diferentes tipos de testes, com foco em testes unitários e de integração, conforme ilustrado na Figura 5.

Figura 5: Distribuição dos Tipos de Testes Automatizados no Projeto

Distribuição dos Tipos de Testes Automatizados no Projeto

Fonte: Elaboração própria (2025).

Fonte: Autor (2025)

A predominância de testes unitários (45%) e de integração (30%) reflete a abordagem de testar componentes de forma isolada e suas interações, garantindo a qualidade tanto no nível de componentes individuais quanto em suas integrações. Esta distribuição mostrou-se eficaz para o contexto do projeto, proporcionando um bom equilíbrio entre cobertura, velocidade de execução e confiabilidade dos testes.

Os testes funcionais (15%) e de infraestrutura (10%), embora em menor quantidade, foram fundamentais para garantir o comportamento correto do sistema como um todo e a correta interação com componentes externos, como o banco de dados. Esta abordagem equilibrada permitiu detectar diferentes tipos de problemas em diferentes níveis do sistema.

4.5 Lições aprendidas

A implementação da arquitetura modular e dos testes automatizados proporcionou importantes lições para o desenvolvimento de software em PMEs:

1. Investimento inicial compensado a longo prazo: Embora a implementação inicial dos testes automatizados e da arquitetura modular tenha exigido um investimento de tempo, os ganhos em produtividade e qualidade compensaram rapidamente este investimento. Em apenas seis meses, o tempo economizado com a redução do retrabalho já superava o tempo investido na implementação dos testes.
2. Importância da testabilidade no design: A consideração da testabilidade desde as fases iniciais do design da arquitetura facilitou significativamente a implementação dos testes automatizados. Componentes projetados com

testabilidade em mente são naturalmente mais modulares e coesos, o que melhora a qualidade geral do código.

3. Valor dos testes reais para acesso a dados: A abordagem de utilizar TestContainers para testes reais de acesso a dados, em vez de mocks, resultou em testes mais confiáveis e representativos do comportamento em produção. Esta abordagem detectou problemas que não teriam sido identificados com mocks, como consultas SQL ineficientes ou incompatibilidades com o esquema do banco de dados.
4. Cultura de qualidade: A implementação dos testes automatizados promoveu uma cultura de qualidade na equipe, com desenvolvedores mais conscientes da importância de escrever código testável e de alta qualidade. Esta mudança cultural foi tão importante quanto as melhorias técnicas para o sucesso do projeto.
5. Escalabilidade do sistema: A arquitetura modular facilitou a escalabilidade do sistema, permitindo que novos componentes fossem adicionados sem impactar negativamente a base de código existente. Esta característica é particularmente importante para PMEs em crescimento, que precisam adaptar seus sistemas rapidamente às mudanças do negócio.

Em resumo, os resultados obtidos demonstram que a combinação de uma arquitetura modular com testes automatizados é uma estratégia eficaz para melhorar a qualidade e a produtividade no desenvolvimento de software em PMEs, mesmo com recursos limitados e equipes reduzidas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve como objetivo analisar o impacto da automação de testes e do design modular na qualidade e produtividade do desenvolvimento de software em Pequenas e Médias Empresas (PMEs). Ao longo do estudo, foi possível verificar que a implementação dessas práticas resulta em benefícios significativos, mesmo em ambientes com recursos limitados e equipes reduzidas.

A adoção de uma arquitetura modular baseada nos princípios de Clean Architecture e Clean Code, com a separação clara entre camadas de apresentação, aplicação, domínio e infraestrutura, mostrou-se fundamental para a criação de um sistema testável e manutenível. Esta abordagem permitiu o desenvolvimento de testes automatizados específicos para cada camada, resultando em uma cobertura de código superior a 90% e na detecção precoce de falhas.

A estratégia de testes implementada, combinando testes unitários, de integração e funcionais, com o uso de ferramentas como xUnit, Moq, Shouldly e TestContainers, demonstrou ser eficaz na redução do retrabalho e na melhoria da estabilidade do sistema. A abordagem inovadora de utilizar containers Docker para testes reais de acesso a dados, em vez de mocks, resultou em testes mais confiáveis e representativos do comportamento em produção.

Os resultados obtidos corroboram com a literatura especializada, que aponta a automação de testes e o design modular como práticas essenciais para a

melhoria da qualidade de software.

Autores como Martin (2018), Fowler (2018) e Newman (2021) destacam a importância dessas práticas para a criação de sistemas robustos e manuteníveis, enquanto estudos empíricos como os de Garousi, Felderer e Hacaloğlu (2017) e Pai, Joshi e Rane (2021) demonstram seus impactos positivos na produtividade e na qualidade do software.

É importante ressaltar que a implementação dessas práticas não é isenta de desafios. O investimento inicial de tempo e recursos pode ser significativo, especialmente para PMEs com restrições orçamentárias e de pessoal. No entanto, os resultados deste estudo indicam que os benefícios a médio e longo prazo compensam amplamente este investimento inicial, com reduções expressivas no retrabalho e aumentos significativos na produtividade.

Outro aspecto relevante é a mudança cultural necessária para a adoção efetiva dessas práticas. A implementação de testes automatizados e de uma arquitetura modular requer uma mudança de mentalidade na equipe de desenvolvimento, com foco na qualidade e na manutenibilidade do código. Esta mudança cultural pode ser um desafio em organizações com práticas de desenvolvimento arraigadas, mas é essencial para o sucesso da implementação.

As limitações deste estudo incluem o foco em um único caso de implementação e o período relativamente curto de observação (seis meses). Estudos futuros poderiam expandir a análise para múltiplas organizações e períodos mais longos, permitindo uma compreensão mais abrangente dos impactos a longo prazo dessas práticas. Além disso, seria interessante investigar a aplicabilidade dessas práticas em diferentes domínios de negócio e tecnologias.

Como contribuições para a prática profissional, este estudo oferece insights valiosos para gestores e desenvolvedores de PMEs que buscam melhorar a qualidade e a produtividade de seus processos de desenvolvimento de software. As estratégias e ferramentas descritas podem ser adaptadas para diferentes contextos organizacionais, proporcionando um roteiro prático para a implementação de testes automatizados e design modular.

Para a academia, este trabalho contribui com evidências empíricas sobre os impactos da automação de testes e do design modular em ambientes de desenvolvimento reais, complementando a literatura existente sobre o tema. A abordagem metodológica adotada, baseada na engenharia de software baseada em evidências, também oferece um modelo para estudos futuros nesta área.

Em síntese, a automação de testes e o design modular representam estratégias eficazes para PMEs que buscam melhorar a qualidade e a produtividade de seus processos de desenvolvimento de software. Apesar dos desafios iniciais, os benefícios a médio e longo prazo justificam amplamente o investimento, resultando em sistemas mais robustos, manuteníveis e alinhados às necessidades do negócio. A adoção dessas práticas não apenas reduz custos operacionais, mas também posiciona as organizações de forma mais competitiva em um mercado cada vez mais exigente em termos de qualidade e agilidade.

REFERÊNCIAS

- Danuello, J. C.; Amadei, J. R. P.; Ferraz, V. C. T. **ABNT NBR 6023:2018 - Guia para elaboração de referências**. Bauru, SP: Serviço de Biblioteca e Documentação, USP, Out. 2023. Disponível em: <https://usp.br/sddarquivos/arquivos/abnt6023.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2024.
- CHARETTE, R. N. **Why software fails**. IEEE Spectrum, v. 42, n. 9, p. 42-49, 2005.
- DAMIAN, D.; CHISAN, J. **An empirical study of the complex relationships between requirements engineering processes and other processes that lead to payoffs in productivity, quality, and risk management**. IEEE Transactions on Software Engineering, v. 32, n. 7, p. 433-453, 2006.
- DENYER, D.; TRANFIELD, D. **Using qualitative research synthesis to build an actionable knowledge base**. Management Decision, v. 44, n. 2, p. 213-227, 2006.
- EVANS, E. **Domain-driven design: tackling complexity in the heart of software**. Boston: Addison-Wesley, 2004.
- FOWLER, M. **Refactoring: improving the design of existing code**. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2018.
- FREEMAN, S.; Pryce, N. **Growing object-oriented software, guided by tests**. Boston: Addison-Wesley, 2009.
- GAROUSI, V.; FELDERER, M.; HACALOĞLU, T. **Software test maturity assessment and test process improvement: a multivocal literature review**. Information and Software Technology, v. 85, p. 16-42, 2017.
- GHANBARI, H.; VARTIAINEN, T.; SIPONEN, M. **Omission of quality software development practices: a systematic literature review**. ACM Computing Surveys, v. 51, n. 2, p. 1-27, 2018.
- HUMBLE, J.; FARLEY, D. **Continuous delivery: reliable software releases through build, test, and deployment automation**. Boston: Addison-Wesley, 2010.
- KAN, S. H. **Metrics and models in software quality engineering**. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2002.
- MARTIN, R. C. **Clean architecture: a craftsman's guide to software structure and design**. Boston: Prentice Hall, 2018.
- MARTIN, R. C. **Clean code: a handbook of agile software craftsmanship**. Boston: Prentice Hall, 2017.
- MATTHIAS, K.; KANE, S. P. **Docker: up & running**. Sebastopol: O'Reilly Media, 2015.
- MESZAROS, G. **xUnit test patterns: refactoring test code**. Boston: Addison-Wesley, 2007.
- NEWMAN, S. **Building microservices: designing fine-grained systems**. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2021.
- NEWMAN, S. **Monolith to microservices: evolutionary patterns to transform your monolith**. Sebastopol: O'Reilly Media, 2019.
- OSHEROVE, R. **The art of unit testing: with examples in .NET**. 3. ed. Shelter Island: Manning Publications, 2020.

PAI, G. J.; JOSHI, S. D.; RANE, P. D. **Reliability testing and defect management for software quality improvement.** In: Sharma, M.; Joshi, S. D. (org.). Quality, reliability and maintenance issues in software engineering. Boca Raton: CRC Press, 2021. p. 2015-2032.

RICHARDSON, L.; RUBY, S. **RESTful web services.** Sebastopol: O'Reilly Media, 2007.

SMITH, S. **Software testing: a craftsman's approach.** 5. ed. Boca Raton: CRC Press, 2022.

TESTCONTAINERS PROJECT. **Testcontainers.** Disponível em: <https://testcontainers.com>. Acesso em: 20 set. 2025.

VALDÉS-RODRÍGUEZ, S. *et al.* **Architectural patterns for secure software development in agile environments.** IEEE Access, v. 11, p. 4576-4591, 2023.

VOCKE, H. **The practical test pyramid.** *Martin Fowler's Blog*, 2018. Disponível em: <https://martinfowler.com/articles/practical-test-pyramid.html>. Acesso em: 29 mai. 2025.